

CONFLITOS INTERPESSOAIS NOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

DOI: 10.5281/zenodo.15608048

Vitória GUIDO

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/IBILCE

vitoria.guido@unesp.br

<http://lattes.cnpq.br/0794750389443098>

Luciana Aparecida Nogueira da CRUZ

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/IBILCE

luciana.cruz@unesp.br

<http://lattes.cnpq.br/1613440770082861>

RESUMO: A escola, enquanto espaço privilegiado de interação social, é local de constantes conflitos interpessoais, os quais, embora inerentes à convivência humana, ainda são vistos de forma negativa por grande parte dos profissionais da educação. A ausência de formação teórica e prática adequada para lidar com essas situações contribui para posturas que inibem o desenvolvimento da autonomia moral dos estudantes. Fundamentado na concepção construtivista de Piaget, este estudo objetiva investigar como os conflitos interpessoais são abordados nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs). Esta pesquisa é do tipo documental, tendo como procedimento a análise de PPPs de duas escolas particulares. Também foi feito um levantamento bibliográfico, que resultou em sete artigos selecionados para análise. Os resultados até o momento revelam a carência de ações estruturadas nos PPPs voltadas à mediação de conflitos, bem como a fragilidade na formação docente para lidar com tais situações de forma ética. Em contrapartida, os estudos apontam caminhos possíveis, como a implementação de assembleias, círculos restaurativos e práticas pedagógicas que promovam empatia, diálogo e cooperação. Conclui-se até o momento que é urgente repensar o papel do PPP como instrumento articulador entre teoria e prática, capaz de transformar o conflito em uma oportunidade formativa e contribuir para a construção de uma cultura escolar democrática e respeitosa.

Palavras-chave: Conflitos Interpessoais; Convivência Ética; Projeto Político Pedagógico.

1. INTRODUÇÃO

A escola, como espaço promotor de interações sociais, é permeada por conflitos interpessoais o tempo todo. Os conflitos são parte essencial da vida em sociedade, pois é por meio deles que os humanos constroem formas de lidar consigo mesmo e com os outros. No entanto, o senso comum, e até mesmo educadores, ainda os percebe de forma negativa, associando-os a desordem e confronto, o que leva muitas pessoas a evitá-los ou ignorá-los. Essas atitudes acontecem devido à falta de aporte teórico dos profissionais para lidar com a questão (Garcia 2013).

A ausência de estratégias de convivência prejudica o desenvolvimento infantil,

resultando em crianças com dificuldades de negociação, conciliação e autorregulação ética e moral. Nas palavras de Vinha, "usamos nossa energia para fazer com que os alunos não tenham conflito, mas deveríamos agir de forma contrária, usando nossa energia para que eles aprendam por meio do conflito" (Vinha, 2013, p. 77).

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder às seguintes questões de pesquisa:

- I) O tema dos conflitos interpessoais é abordado explicitamente nos PPPs das escolas?
- II) Quais são as definições sobre conflitos interpessoais presentes nos PPPs das escolas analisadas?
- III) Existe algum direcionamento específico nos PPPs sobre como os educadores devem gerenciar os conflitos interpessoais no ambiente escolar? Quais estratégias são descritas nos PPPs das escolas analisadas?
- IV) Quais teorias pedagógicas são citadas nos PPPs como base para o tratamento de conflitos interpessoais no ambiente escolar?
- V) De que forma os PPPs integram a competência 9 da BNCC, especialmente no que diz respeito à promoção de valores como respeito, empatia e cooperação?

Essas perguntas serão respondidas com objetivo de investigar a finalidade atribuída aos PPPs nas escolas e as dimensões que compõem esse documento orientador. Como objetivos específicos, tem-se:

- a) Analisar os PPPs com intuito de verificar se o tema dos conflitos interpessoais constitui um aspecto abordado no documento e de que forma é tratado;
- b) Buscar a definição de conflitos interpessoais e possíveis orientações aos educadores sobre formas de lidar com tais conflitos;
- c) Buscar quais suportes teóricos-pedagógicos são apresentados nos PPPs em relação aos conflitos interpessoais;
- d) Identificar, descrever e caracterizar estratégias para lidar com conflitos interpessoais no cotidiano escolar, presentes nos documentos analisados;
- e) Verificar se os PPPs inserem a competência 9 da BNCC (Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos [...]) (Brasil, 2017, p. 12).

A hipótese inicial é que os conflitos interpessoais não são abordados nos PPPs, o que gera uma lacuna no suporte oferecido aos professores quanto a essa temática. Este artigo é um recorte da dissertação da autora, no qual será apresentado o estudo bibliográfico realizado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta pesquisa tem como base teórica os estudos de Jean Piaget (1932/1994) sobre o desenvolvimento moral infantil. O epistemólogo suíço traz importantes conceitos para o entendimento do processo de compreensão e internalização de normas e regras. Pesquisadoras construtivistas como Braga (2007); Vinha; Tognetta (2009); Garcia; Tognetta; Vinha (2013) e Lugli (2018) também são referências para compreendermos os conflitos interpessoais. A concepção construtivista entende que os conflitos interpessoais são essenciais para a construção da moral, pois permitem à criança refletir, desenvolver empatia, autorregulação e senso crítico. Nessa perspectiva, o papel do educador é fundamental: ele deve mediar, promover o diálogo entre os envolvidos e incentivar a expressão de sentimentos e pontos de vista, sem impor soluções (Vinha, 2013).

Algumas normativas brasileiras, como o ECA, a LDB, as DCNs, o PNE e a BNCC destacam a importância da formação ética. Tais documentos associam a educação à promoção de valores como respeito, empatia, cooperação e justiça social. Porém, há um descompasso entre o que está previsto nos documentos e a prática pedagógica nas escolas, sendo que essa prática se fundamenta em documentos escolares como o PPP. Guedes, Silva e Garcia (2017), definem o PPP como

[...] instrumento norteador do processo educativo que retrata “[...] crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e científico, constituindo-se em compromisso político e pedagógico coletivo [...]” (Veiga, 2006, p. 8). Esse projeto desempenha papel fundamental na construção de um espaço de diálogo e de promoção do direito à igualdade. Deve ser, portanto, o ponto de referência do trabalho escolar, pois é a partir dele que os sujeitos conduzem, reestruturam e avaliam seu funcionamento. (Guedes, Silva e Garcia, 2017, p. 05)

Ele deve refletir os valores, necessidades e compromissos coletivos da comunidade escolar, articulando aspectos políticos e pedagógicos com base em uma teoria crítica e na realidade concreta da escola. Além disso, é importante que esse documento seja pensado em uma educação para e em Direitos Humanos, já que “as discussões atuais acerca dos direitos humanos abarcam também as de cidadania e ética” (Guedes, Silva e Garcia, 2017, p. 06). Para que o PPP cumpra sua função, é necessário garantir não só sua elaboração, mas também sua

implementação e avaliação contínua, ancoradas na prática real e nos dados da escola.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este texto apresenta apenas o levantamento das publicações de temas semelhantes ao de nossa pesquisa, a abordagem dos conflitos interpessoais nos PPPs. E para este levantamento fizemos uso do estado de conhecimento, “além de revermos os apoios teóricos que fundamentam nossa temática, buscamos identificar o que já foi produzido em matéria de pesquisa sobre a mesma” (Morosini, 2015, p. 107).

Para a autora, é fundamental consultar, sistematizar e analisar as produções existentes no seu campo disciplinar, especialmente aquelas desenvolvidas no contexto nacional do pesquisador, a fim de embasar de forma sólida a elaboração de uma tese ou dissertação de qualidade (Morosini, 2015, p. 102).

Para a construção do estado de conhecimento foram selecionados estudos publicados no portal de Periódicos CAPES com os descritores: conflitos interpessoais AND educação infantil; conflitos interpessoais AND ensino fundamental; conflitos interpessoais AND projeto político pedagógico.

As publicações selecionadas seguiram os seguintes critérios de inclusão: publicações escritas em língua portuguesa, das áreas da Educação e/ou Psicologia, publicadas nos últimos dez anos (2014 a 2024) com os descritores mencionados em todos os índices. Após a leitura do título e resumo, foram excluídos estudos que não envolviam conflitos interpessoais na Educação Infantil, Ensino Fundamental ou nos PPPs. Ao todo, foram encontrados 29 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados sete estudos, pois 22 foram excluídos, por não atenderem aos critérios de inclusão e exclusão.

Com base nos procedimentos e critérios de inclusão e exclusão mencionados anteriormente, selecionamos sete artigos que foram lidos na íntegra e analisados para a construção do estado de conhecimento. As pesquisas selecionadas estão expostas no Quadro 1.

Quadro 1 – Artigos selecionados para a pesquisa

Indic. numérico	Título do artigo	Autoria	Ano de publicação
1	AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM CLASSES "DIFÍCEIS" E "NÃO	RAMOS; VINHA	2014

	DIFÍCEIS” DO ENSINO FUNDAMENTAL II		
2	O CLIMA ESCOLAR E A CONVIVÊNCIA RESPEITOSA NAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	VINHA; MORAIS; TOGNETTA; AZZI; ARAGÃO; MARQUES; SILVA; MORO; VIVALDI; RAMOS; OLIVEIRA; BOZZA	2016
3	MATEMÁTICA E CONFLITOS: INTELIGÊNCIA E EMOÇÃO	VALLEJO	2016
4	CONFLITOS INTERPESSOAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR DE FUTUROS PROFESSORES E EGRESSOS	CHIAPARINI; SILVA; LEME	2018
5	MEMÓRIAS DE PROFESSORES SOBRE CONFLITOS QUE VIVERAM NA INFÂNCIA: UM PRESSUPOSTO PARA A FORMAÇÃO	NASSIF; SOUZA	2018
6	A COMUNIDADE EDUCATIVA E O TRABALHO COM VALORES SOCIOMORAIS: DOIS ESTUDOS DE CASO - UMA ESCOLA COOPERATIVA E UMA REDE MUNICIPAL	FERREIRA; ARAGÃO	2018
7	CLIMA DE SALA DE AULA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SPARAPAN; TORTELLA	2021

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, apresenta-se uma síntese das principais contribuições de cada um dos sete artigos selecionados para a temática estudada.

O conjunto de estudos analisados converge na crítica à forma tradicional com que os conflitos escolares são tratados: como problemas a serem contidos, e não como oportunidades pedagógicas. Ramos e Vinha (2014) destacam a ausência de espaços de mediação e práticas que estimulem empatia e cooperação, defendendo a inclusão da dimensão ética e relacional nos

PPPs. Essa perspectiva é aprofundada por Vinha et al. (2016), que propõem o Plano Institucional de Convivência como estratégia para integrar o pedagógico ao ético por meio de ações contínuas, como assembleias e círculos restaurativos, valorizando a escuta e a construção coletiva. Nessa mesma linha, Vallejo (2016) articula o desenvolvimento de competências socioemocionais à mediação de conflitos, sugerindo atividades curriculares voltadas à convivência, especialmente na área da matemática, reforçando a necessidade de unir o cognitivo ao emocional nos PPPs. Chiaparini, Silva e Leme (2018) apontam lacunas na formação docente para lidar com conflitos, o que se reflete na exclusão do tema dos PPPs, e defendem sua inclusão estruturada na formação inicial e continuada. Nassif e Souza (2018), por sua vez, enfatizam o papel das experiências prévias dos adultos na mediação dos conflitos, propondo práticas formativas que estimulem reflexões conscientes e intencionais no contexto do PPP. Ferreira e Aragão (2021) analisam escolas com diferentes níveis de apropriação da convivência ética em seus documentos orientadores e reforçam a importância da construção coletiva e da efetiva apropriação das teorias propostas. Por fim, Sparapan e Tortella (2021) tratam os conflitos como expressão do clima da sala de aula e da vivência ética, criticam abordagens coercitivas naturalizadas e propõem práticas pedagógicas concretas e intencionais, aplicáveis diretamente aos PPPs.

De modo geral, os estudos evidenciam que a inclusão consciente e estruturada do tratamento pedagógico dos conflitos nos PPPs é essencial para a construção de uma escola mais ética, democrática e inclusiva. As contribuições apontam para a necessidade de repensar a formação docente, ressignificar a concepção de conflito e promover ações pedagógicas articuladas com os valores da convivência respeitosa e da justiça restaurativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos sete artigos revela um consenso sobre a importância de tratar os conflitos escolares como oportunidades pedagógicas que contribuem para a formação ética. Todos os estudos destacam a necessidade de incluir, de forma intencional e estruturada, o trabalho com os conflitos e a convivência ética nos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), compreendendo-a como parte essencial do trabalho educativo.

Em síntese, os estudos analisados reforçam a urgência de uma abordagem formativa, coletiva e ética dos conflitos escolares, propondo que o PPP seja capaz de articular dimensões pedagógicas, socioemocionais e morais na construção de uma escola democrática, inclusiva e promotora de uma convivência respeitosa.

Ressalta-se, por fim, que este artigo constitui um recorte da dissertação de mestrado em andamento da autora.

REFERÊNCIAS

BRAGA, M. C. O desenvolvimento da formação moral no sujeito autista: um estudo exploratório. 2007. 138 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP- Marília, 2007.

CHIAPARINI, C.; SILVA, I. M. M.; LEME, M. I. da S. Conflitos interpessoais na educação infantil: o olhar de futuros professores e egressos. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 22, n. 3, p. 603–612, set. 2018.

FERREIRA, M. M. de P.; ARAGÃO, A. M. F. de. A comunidade educativa e o trabalho com valores sociomoraes: dois estudos de caso - uma escola cooperativa e uma rede municipal. *Cadernos de Educação: Reflexões e Debates*, v. 20, n. 41, p. 47–63, 2021. DOI: 10.15603/1679-8104/ce.v20n41p47-63.

GARCIA, J.; TOGNETTA, L. R. P.; VINHA, T. P. *Indisciplina, conflitos e bullying na escola*. 2. vol. São Paulo: Mercado de Letras, 2013. (Coleção Desconstruindo a violência na escola: os meus, os seus, os nossos bagunceiros).

GUEDES, J. V.; SILVA, A. M. F. da; GARCIA, L. T. dos S. Projeto político-pedagógico na perspectiva da educação em direitos humanos: um ensaio teórico. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, v. 98, n. 250, p. 580–595, 2017. DOI: 10.24109/2176-6681.rbep.98i250.2991.

LUGLI, I. A. *Conflitos interpessoais na educação infantil*. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, 2018.

MOROSINI, M. C.; FERNANDES, C. M. B. Estado do conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. *Educação Por Escrito*, v. 5, n. 2, p. 154–164, 2014. DOI: 10.15448/2179-8435.2014.2.18875.

NASSIF, V.; SOUZA, M. de. Memórias de professores sobre os conflitos que viveram na infância: um pressuposto para a formação. *Revista Ciências Humanas*, v. 11, n. 2, 2018. DOI: 10.32813/rchv11n22018artigo11.

PIAGET, J. *O juízo moral na criança*. São Paulo: Summus, 1994. Original publicado em 1932.

RAMOS, A. de M.; VINHA, T. P. As relações interpessoais em classes “difíceis” e “não difíceis” do ensino fundamental II. *Revista INFAD de Psicologia. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, v. 6, n. 1, p. 39–46, 2014. DOI: 10.17060/ijodaep.2014.n1.v6.715.

SPARAPAN, B.; TORTELLA, J. C. B. Clima de sala de aula nos anos iniciais do Ensino

Fundamental. *Cadernos de Pesquisa*, p. 203–225, 30 set. 2021.

VALLEJO, X. Matemática e conflitos: inteligência e emoção. *Revista Educação e Linguagens*, v. 5, p. 121–133, 2016. DOI: 10.33871/22386084.2016.5.8.121-133.

VINHA, T. P. et al. O clima escolar e a convivência respeitosa nas instituições educativas. *Estudos em Avaliação Educacional*, v. 27, n. 64, p. 96–127, 2016. DOI: 10.18222/eaec.v27i64.3747.

VINHA, T. P.; TOGNETTA, L. R. Construindo a autonomia moral na escola: os conflitos interpessoais e a aprendizagem dos valores. *Revista Diálogo Educacional*, vol. 9, núm. 28, septiembre-diciembre, 2009, pp. 525-540 Pontificia Universidade Católica do Paraná, Paraná, Brasil.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.